

Influencia de la relación de aspecto de la geometría vertical en el comportamiento estructural de edificaciones aporticadas de concreto armado

Oswaldo J. Russián A., Víctor R. Salazar V. y Gerardo J. Gutiérrez D.

Escuela de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería,
Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo - Venezuela
oswaldorussian1706@gmail.com, vrsv92@hotmail.com, gerardojgutierrezd@hotmail.com

Recibido: 15-02-2013 Aceptado: 20-09-2013

Resumen

La relación de aspecto es el cociente de las dos dimensiones de un contorno rectangular. El concepto se aplica para caracterizar cinco modelos estructurales, con el objetivo de cuantificar la influencia del mismo en el comportamiento estructural de edificaciones aporticadas de concreto armado. En el estudio se diseñaron edificaciones volumétricamente similares con relaciones de aspecto de 1:1, 1:2, 2:1, 1:3 y 3:1. Después de obtenidos los resultados del análisis de cada modelo, los valores de desplazamientos, derivas, reacciones de apoyo, período fundamental, corte basal y consumo de material, fueron evaluados en paralelo y se establecieron tendencias de variación que definen su comportamiento como función de la variable. Metodológicamente, el estudio se ubica en el tipo descriptivo, no experimental, transeccional. Se implementó la observación documental para la determinación de las condiciones de contorno de los modelos, según las especificaciones nacionales. En el análisis de los parámetros se determinó una tendencia de disminución potencial de los desplazamientos nodales, el período fundamental y el consumo de material en función de la relación de aspecto. Por el contrario, los valores de deriva y corte basal presentaron una tendencia de incremento con respecto a la variable, siendo las líneas de forma logarítmica y potencial respectivamente.

Palabras clave: Relación de aspecto, geometría vertical, edificaciones aporticadas, concreto armado, simetría.

Influence of the aspect ratio of vertical geometry on the structural behavior of framed reinforced concrete buildings

Abstract

The aspect ratio is the quotient of the two dimensions in a rectangular contour. This concept is used to characterize five structural models in order to quantify the influence of said quotient in the structural behavior of framed reinforced concrete buildings. In the study, volumetrically equivalent buildings with an aspect ratio of 1:1, 1:2, 2:1, 1:3 and 3:1 were designed. Once the analysis' results were obtained for each model, the values for displacements, relative displacements between levels, support reactions, fundamental vibration period, base shear and material usage were evaluated in parallel in order to establish tendency lines that define their behavior as a function of the variable. Methodologically, the study has a cross-sectional, non experimental, descriptive design. Documentary